

Щербина Віктор¹Email: svn6414@gmail.comORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3399-8535><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511865>

Базові метафори соціологічної теорії та поняття соціальної реабілітації в умовах інституційної зміни

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Поняття реабілітації є широковживаним – соціологія, психологія, медицина, право та інші науки про людину оперують ним в рамках власних предметних галузей. Зміст цього поняття зводиться до повернення людині можливості повноцінно жити у фізичному, соціальному, духовному середовищах, про відновлення фізичних, розумових, духовних і соціальних можливостей людини після травми. В соціології воно використовується як поняття соціальної реабілітації і означає процес, сукупність спільних дій в межах різних соціальних інститутів, результатом яких є поновлення втраченого внаслідок травми соціального статусу.

Соціологи виділяють дві сторони цієї взаємодії – передача особистості або групі нового досвіду та навичок, необхідних задля включення її в систему соціальних відносин конкретної спільноти, з одного боку, та процес активної зміни самої особистості, її прагнення до повноцінного буття у соціумі, з іншого. Зміни особистості при цьому розуміються як скеровані на свідоме засвоєння нових норм та цінностей, опанування новими соціально-поведінковими навичками відповідно до конкретних інституційних вимог.

Передбачається, що у процесі соціальної реабілітації в особистості після травми в результаті такої взаємодії виникає нове бачення власної перспективи життя в суспільстві, формується почуття затребуваності та відповідальності, виникає відчуття стабільності та гарантованості позитивного майбутнього.

Принципи такого бачення соціальної реабілітації було вироблено історично на початку ХХ ст. в умовах масового соціального травмування війнами та революціями того часу. Базовою умовою такого бачення є наявність стабільних соціальних інститутів, які виступають фундаментальним ресурсом соціальної реабілітації. «За умовчанням» мислиться наявність сталої соціальної реальності, в яку «повертається» травмований індивід, соціалізується за її цінностями та нормами, включається в усталені практики взаємодії.

Однак, як бути особистості в умовах, коли такий ресурс відсутній, коли відбувається інституційна зміна (Щербина, 2018), яка сама по собі значною мірою є джерелом соціальної травми? Коли інститути змінюються карколомно, коли швидкість цього процесу робить неможливим його

¹ Доктор соціологічних наук, професор, Київський Інститут бізнесу і технологій.

«наздогнати», коли всі спроби реабілітації призводять до змін відповідно умов, які за цей час вже змінилися?

Наша історично визначена сучасність характеризується саме цим – відсутністю інституційного забезпечення ціннісно-нормативних взірців соціальної поведінки, які були засвоєні в попередніх історичних умовах, що постає як новітня аномія. Особистість як вироблений у процесі первинної та вторинної соціалізації конструкт за таких умов не виступає достатньо ефективною основою буття індивіда в умовах бурхливих метаморфоз соціальних зв'язків і відносин. Соціальна реабілітація за таких умов не може відбуватися повною мірою тому, що особистості «нікуди повертатися» – поперше, соціальні інститути як такі, знаходячись у стані історичної трансформації, переродження, транслують нормативно-ціннісні конструкти, що втратили релевантність до вимог новітнього соціального життя, з одного боку, та, з іншого, насичені дискусіями між носіями нових подібних конструктів, які ще історично не завершилися домінуванням якої-небудь цілісної системи поглядів на життя індивіда та суспільства. Відбувається імітація соціальної реабілітації, яка не дає бажаного результату – повернення до повноцінного буття індивіда в соціумі. Різноманітність без єдності ставить індивіда об'єктивно в тупик щодо вибору ефективного типу особистості, яку він має засвоювати – адже не визначено, якими можуть бути правила життя, коли сам соціум знаходиться історично в стані вироблення цих правил.

Інституційна зміна – природній історичний стан, який згодом зміниться інституційною визначеністю і сталістю, однак реабілітація потрібна вже зараз. Відтак поняття соціальної реабілітації має бути переосмислене та наповнене новим змістом.

Шлях переосмислення передбачає звертання до першопочатків, від яких відбувався розвиток. Такими початками в даному випадку є базові метафори, в рамках яких відбувалося і, значним чином, відбувається соціологічне теоретизування, результатом якого є наповнення понять певним змістом. Серед метафор різні дослідники називають різні – «тіло», «драма», «структура», «карта» і тому подібне.

Розглядаючи подібні мисленнєві конструкти, можна виходити з певного онтологічного припущення, відповідно до якого соціальна реальність формується в рамках низки культурних укладів (Shcherbyna, 2023). Серед останніх можна назвати три – традиційний, в якому світ постає перед людиною у вигляді «храму», модерний, де людина живе в світі як будівельному майданчику та комунікативний, де рамка буття постає як гра.

В рамках першого укладу формується метафора, відповідно до якої соціальна реальність є тотальним цілим, котрому притаманні ознаки організму з фізичними та духовно-ідеологічними компонентами.

В рамках другого укладу формується метафора соціальної реальності як конструкта, що утворюється людською діяльністю та має ознаки системи.

В рамках третього ця метафора формується як уявлення про соціальну реальність-поле, потокове середовище взаємодії атомізованих агентів.

Перша метафора в основі соціальних зв'язків та взаємодії передбачає етичний початок, друга – прагматичний, третя – естетичний, та всі вони мають власні уявлення щодо раціональності і здорового глузду.

Поняття «соціальна реабілітація» в рамках традиційної метафори буде тлумачитись як «повернення блудного сина», квазірелігійно – тобто змістом соціальної реабілітації і подібною оптикою буде метаноїя, духовне перетворення особистості відповідно до нових атрибутів духовного життя суспільства. «Відректися від минулого і всім серцем прийняти нову істину прийдешнього світу» – ось формула соціальної реабілітації у цьому сенсі.

В рамках модерної метафори соціальна реабілітація виглядатиме як набуття нових знань та навичок, зміна операційної здатності особистості. «Ми наш, ми новий світ збудуємо» – такою формулою буде позначено соціальну реабілітацію.

Мислячи в рамках третьої метафори, ми будемо говорити про соціальну реабілітацію як про засвоєння нових жанрів та «правил гри», нової естетики розвитку соціальних почуттів. Тут буде діяти принцип «спокуси новою грою».

Інакше кажучи, три фундаментальні метафори, на яких базуються ті або інші проєкти соціологічного теоретизування, котрі «на виході» дадуть різне розуміння поняття соціалізованого індивіда, відтак «соціальна реабілітація» буде також поняттям з різним змістом та сенсом, під «маскою» цього терміну будуть існувати у мисленні різних індивідів фактично різні поняття, які можуть змістовно суперечити одне одному. Подібна суперечливість для наукового пізнання природня і нормальна, вона завжди буде предметом дискусії, однак у царині суспільної практики використання цього поняття матиме відмінну ціну.

Багатозначність цього поняття, яка виникає при теоретизуванні на різних базових метафорах, відповідає різним аспектам соціального буття. Така багатозначність відповідає по-різному на різні за своїм сенсом питання соціальної практики, лише зовнішньо пов'язаних з терміном «соціальна реабілітація». В умовах соціальної зміни, соціальної аномії необхідно таку когнітивну ситуацію усвідомити і на теоретичному рівні, і на рівні формування соціальних практик. Ми маємо усвідомити, у чому саме полягає відмінність – і це буде концептуальною засадою взаємного порозуміння носіїв відмінних тлумачень цього поняття. За умови концептуального визначення у когнітивних процесах вони будуть більш зрозумілі один одному, не будуть здаватись один одному, то «єретиком-зрадником», то «ретроградом-консерватором» або «нечутливим ідіотом». Так само, це передбачатиме відмінні дослідницькі програми дослідження зі своїм розумінням проблем соціальної реабілітації в галузі соціологічного пізнання та відмінні підходи до формування організаційно-практичних програм в галузі розвитку сфери соціальної реабілітації як соціального інституту в нових історичних умовах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Shcherbyna, V. (2023). Institutional Change and War: Changing Autopoiesis. *Ukrainian Policymaker*, Volume 13, 64-68. <https://doi.org/10.29202/up/13/8>

2. Щербина В. (2018). Концепти мультикультуралізму і багатоукладності в процесах теоретичної рефлексії трансформацій сучасного суспільства – *Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування*: монографія / В. М. Судакова, Н. Б. Отрешко та інші. – К.: Інститут культурології НАМ України. – с.38-60. ISBN 978-966-2241-49-538-60. https://icr.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/From-Multiculturalism-to-Transculturality-the-Problem-of-Preserving_the-Values-of-Civilized-Coexistence.2018.pdf